

XIZMATLAR SOHASINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH HAMDA BOSHARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEHANIZMALARI.

Umurova Mohira Askarboy qizi

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13864753>

Annotatsiya. Hozirgi kunda har bir mamlakatning oldida turgan dolzarb masalalardan biri iqtisodiyotning rivojlanishida, ishsizlik darajasini pasaytirishda hamda aholi turmush darajasini yaxshilashda qo'llaniladigan eng ilg'or texnologiyalardan samarali foydalanish shu bilan bir qatorda har bir sohada innovatsion jarayonlarni tadbqiq etish, innovatsiyani keng ko'lamda joriy etish vazifasi muhim masalalardan biriga aylangan. Ushbu maqolada innovatsion rivojlanish hamda boshqaruv samaradorligini to'g'ri tashkil qilish mehanizmlari keng tadbqiq qilingan.

Kalit so'zlar. Innovatsiya, boshqaruv funksiyalari, samaradorlik, xizmatlar sifati, innovatsion faoliyat, innovatsion jarayon.

Bugungi kunda har qanday iqtisodiyotning rivojlanishi, yangi iste'mol qiymatini yaratish, moliyaviy natijalarni yaxshilash va samaradorlikni oshirish uchun ishlab chiqarish, taqsimlash, iste'mol jarayonlarida yangiliklardan faol foydalanishga asoslanadi. Shu bilan bir qatorda innovatsiyalar hayot sifati va xavfsizligini oshirish hamda atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish orqali jamiyat farovonligiga o'z hissasini qo'shadi.

Ortiqcha ishlab chiqarish quvvatlari, rentabellikning pasayishi, budjed taqchilligining ortishi hamda daromadlarning kamayishi bilan ajralib turadigan o'tgan asrning 80- yillari boshidayoq dunyoning ko'plab iqtisodiyotlari asta-sekinlik bilan qurila boshlangan. Bunda internet innovatsiyalarga asoslangan shakllanayotgan yangi iqtisodiyotlarni rivojlantirish uchun infratuzilma bo'lib xizmat qildi.

"Innovatsiya" tushunchasining o'zi XIX asrda paydo bo'lgan va bir tizim elementlarini boshqa tizimga o'tkazish ma'nosida tushunilgan. XX asr boshlarida "innovatsiya" atamasini birinchi bo'lib Y. Shumpeter va V. Zombart o'zlarining iqtisodiy ishlarida qo'llashgan. Shunday qilib, "innovatsiya" tushunchasi lotin tilida "yo'nalish bo'yicha harakat" degan ma'noni anglatadi. Ingliz tilida esa "yangilik qilish", "yangilik" deb tarjima qilinadi.

Korxonalarda innovatsiya tushunchasi eng avvalo ilg'or g'oyalar, ishlanmalarni inobatga olishi lozim. Bundan tashqari, fan va texnika yutuqlari, texnologiya va yangi ixtirolar ham innovatsiyaning ta'rifida ifodalanishi mumkin. M.O. Pardayevning fikricha, innovatsiya deyilganda, ilg'or g'oyalar asosida

amalga oshirilgan ishlanmalar natijalarning fan va texnika yutuqlari, ilg'or texnologiya va yangi ixtirolar sifatida turli sohalarda qo'llanishi bilan bog'liq hodisa tushuniladi. Mazkur ta'rif barcha sohalar, davrlar va subyektlarning manfaatlariga mos keluvchi universal ta'rif hisoblanadi.

Innovatsiya, innovatsion faoliyat, innovatsion jarayon va shu kabi tushunchalar bizning har kungi hayotimizda korxonalar faoliyatida va iqtisodiyot tarmoqlarining turli jabhalarida mustahkam o'rnashib kelmoqda. Innovatsiyalar o'z navbatida davlat siyosati innovatsion rivojlanish yo'lga qaratilgan barcha mamlakatlarda xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatib kelmoqda.

Aksariyat mamlakatlarda innovatsion rivojlanish amaliyoti keng quloch yoymoqda, ya'ni innovatsiyalarni iqtisodiyotga izchil joriy qilish YaIM ning o'sishida o'z samarasini namoyon qiladi. Masalan Innovatsiyalar AQSHda mamlakat YaIMni 1980-yildan 2021 yilgacha bo'lgan vaqt oralig'ida 31%dan 34,6% ga qadar oshirishga zamin yaratdi. Yevropa mamlakatlari iqtisodiyotiga innovatsiyalarning keng joriy qilinishi iqtisodiyotini asosiy ko'rsatkichi bo'lgan YaIM hajmini 45,5% dan 50% ga o'sishiga zamin yaratdi. Xizmatlarning YaIM dagi ulushi yetarlicha yuqori bo'lgan mamlakatlarda xizmat ko'rsatish sohasida innovatsiyalarni rivojlantirish dolzarb vazifa sanaladi, chunki ushbu mamlakatlarning ilmiy-texnik salohiyati unchalik ham yuqori emas.

Xizmatlar sohasini innovatsion rivojlantirish

Omillar	Tashkiliy iqtisodiy mexanizmlar
ITTKIga investitsiyalar	-Korxonalariga soliq imtiyozlari yoki grantlar kabi ilmiy-tadqiqot ishlariga sarmoya kiritish uchun imtiyozlar berish -davlat xususiy sherikchiligini yo'lga qo'yish.
Moliyalashtirish	Venchur fondlarini yaratish; Kreditlar bo'yicha kafolatlar berish
Intellectual mulk huquqi	Patent va savdo belgilari kabi intellectual mulkni himoya qilish uchun qonun va qoidalarni yaratish
Normativ huquqiy baza	Qoidalarni soddalashtirish Byurokratik to'siqlarni kamaytirish Mulq huquqlarini himoya qilishni takomillashtirish
Davlat tomonidan qo'llab quvvatlash	Eksportni rivojlantirish agentliklarini yaratish; Eksportni moliyalashtirish va sug'urtalashni ta'minlash Eksport qiluvchi tashkilotlarga soliq imtiyozlarini taqdim qilish
Infratuzilma	Klasterli rivojlantirish; Ochiq innovatsiyalar.

1-rasm. Xizmatlar sohasini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mehanizmi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek xizmat ko'rsatish sohasini innovatsion rivojlantirishni rag'batlantirish borasida amalga oshirish lozim bo'lgan tashkiliy – iqtisodiy mehanizmlar taklif qilindi.

O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish va uning ijtimoiy – iqtisodiy samaradorligini oshirish muayyan tizimli yondashuvni taqozo etadi. Bunda amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora- tadbirlar huquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, texnologik ekspertiza asosida shakllantirilishi lozim.

Xizmat ko'rsatish sohasidagi innovatsiyalar rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlik uchun tobora muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlar xizmat ko'rsatish sohasida innovatsiyalarni ilgari surishda infratuzilma, inson kapitali va moliyalashtirishning yetishmasligi kabi bazi muammolarga duch kelishmoqda. Xizmat ko'rsatish sohasida innovatsiyalarni rivojlantirish uchun rivojlanayotgan mamlakatlar ilmiy- tadqiqot ishlariga investitsiyalar, davlat-xususiy sheriklik, moliyalashtirish va intellectual mulk huquqlarini mustahkamlash kabi iqtisodiy mehanizmlardan foydalanishlari mumkin.

Xulosa va takliflar. Har bir iqtisodiy sohaga yuqorida keltirilgan mehanizmlarni joriy qilish orqali unumdorlikni oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, xizmatlar sifatini yaxshilash, eksport hajmini oshirish kabi samaradorliklarga erishishimiz mumkin.

Umuman olganda, xizmat ko'rsatish sohasining innovatsion rivojlanishi davlat siyosati, xususiy sector investitsiyalari va turli manfaatdor tomonlar o'rtasidagi hamkorlikni o'z ichiga olgan ko'p qirrali yondashuvni talab qiladigan murakkab masalalardan biri hisoblanadi.

Xizmat ko'rsatish sohasidagi innovatsiyalarni rag'batlantirish orqali mamlakatlar barqaror iqtisodiy o'sishga erishishlari va o'z fuqarolarining farovonligini oshirishlari mumkin bo'ladi.

Iqtisodiy tarmoqlarni joylashgan o'rni ya'ni hududlarni ham hisobga olgan holda investitsiyalar ajratish, chekka hududlarda innovatsiyalarni joriy qilish aholi turmush tarzini yaxshilashga va ijtmoiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Kadrlar salohiyatini oshirish, har bir sohadagi dolzarb muammolarimizdan biridir. Rahbar boshqaruvini takomillashtirish, xorijiy tashkilotlar bilan aloqalar o'rnatish, o'quv malaka kurslarini tashkil qilish, o'zaro tajriba almashish oldimizga qo'yilgan muhim vazifalardan biri bo'lmog'i lozim.

POLAND

POLAND

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Котлер. Ф. Основы маркетинга. Москва: Прогресс, 1993
2. Ochilov.I.S. Xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarida samaradorlikni oshirish yo'llari. Iqtisod fanlari nomzodi aftoreferati SamISI- 2010y.
3. Q.J. Mirzayev, T.S.Sharipov, Sh.A.Sultonov, G'.S.Mustafojev, E.S.Fayziyev "Xizmatlar sohasi iqtisodiyoti" darslik 2022y.
4. Safarov Farxod Anvarovich "Innovatsion iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatish sohasining ijtimoiy – iqtisodiy samaradorligini oshirish". Iqtisod fanlari nomzodi aftoreferati SamISI – 2023y.
5. Pardayev.M.Q, Mamasoatov T, Pardayev O, Modernizatsiya diversifikatsiya va innovatsiya – iqtisodiy o'sishning muhim omillari. Monografiya.- T.; "Navro'z" nashriyoti, 2014, - B. 100.
6. Pardayev. M.Q., Ochilov. I.S. Xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarida samaradorlikni oshirish yo'llari. Monografiya, Toshkent: "IQTISOD – MOLIYA" nashriyoti, 2011.

